

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКОМ-ОПЕРАТОРОМ И НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ РОБОТОМ**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN-OPERATOR AND NEURAL
NETWORK DECISION MAKING TIME FOR ROBOT CONTROL**

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.*

МАЦНЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

*candidate of technical Sciences, associate Professor,
Moscow State Technical University names Bauman.*

MATSNEV ALEXANDER ANDREEVICH,

Moscow State Technical University names Bauman.

Данная статья посвящена разработке методики оценки времени принятия решения человеком-оператором и искусственной нейронной сетью в задаче управления роботом. Подобраны и сопоставлены системные параметры, на основе которых далее будет сформирована математическая модель. Представлены итоги применения данной методики для измерения времени принятия решения человеком-оператором. В результате создана методика проведения эргономического анализа и найдено время принятия решения в системах «человек-оператор – робот» и «нейронная сеть – робот», а также разработана программа для измерения времени принятия решения человеком-оператором. Математическая модель анализа может быть адаптирована для разных условий и может применяться при проектировании и улучшении методов управления роботами.

This article is devoted to the development of a methodology for estimating the decision-making time by a human operator and an artificial neural network in the task of controlling a robot. The system parameters have been selected and compared, on the basis of which a mathematical model will be formed later. The results of the application of this technique to measure the time of decision-making by a human operator are presented. As a result, a methodology for conducting ergonomic analysis was created and decision-making time was found in the human-operator –robot and neural network -robot systems, and a program was developed to measure the time of decision-making by a human operator. The mathematical model of the analysis can be adapted to different conditions and can be used in the design and improvement of robot control methods.

Ключевые слова: *метод оценки времени, искусственный интеллект, человек-оператор, время принятия решения, математическая модель анализа.*

Key words: *time estimation method, artificial intelligence, human operator, decision time, mathematical model of analysis.*

Введение.

В данной статье будет определен и проработан процесс эргономического анализа взаимодействия человека-оператора (ЧО) и робота и сравнение его с взаимодействием нейронной сети и робота. В качестве параметра для сравнения было выбрано время принятия решения. Будут подобраны и сопоставлены системные параметры, на основе которых далее будет сформирована математическая модель. Подобная модель будет иметь практическую значимость и сможет применяться для сравнения и оценки различных методов управления роботом, которые используются в современных роботизированных системах. Определенные в данной работе параметры будут служить лишь примером общей методики проведения анализа, в дальнейшем их перечень может пополняться, а соответствующая математическая модель совершенствоваться и обновляться.

Описание схемы организации управления роботом с помощью человека-оператора.

Для сравнительного анализа времени принятия решения человеком-оператором и нейронной сетью были предложены 2 схемы управления роботом. Рассмотрим схему управления с помощью человека-оператора, она представлена на рисунке ниже (Рис. 1).

На первой схеме представлен человек-оператор, который связан с роботом по каналу связи. Исходной информацией для человека-оператора будет служить изображение, получаемое с камеры, закреплённой на корпусе робота. Сигнал с датчиков (изображение, полученное камерой), будет передано по каналу связи на пульт управления, затем человек-оператор обработает полученную информацию и отправит управляющее воздействие роботу по тому же каналу связи.

Рис. 1. Взаимодействие ЧО и робота

Для начала будут выбраны параметры системы, которые способны влиять на время принятия решения человеком-оператором (табл. 1).

Таблица 1. Параметры системы

Класс	Параметры
Статистические	Разрешение получаемого изображения, частота обновления кадров, стандарт связи
Динамические	Скорость передачи данных, задержка сигнала

Далее подбираются значимые в контексте целевого назначения эргономические свой-

ства человека-оператора, которые будут влиять на время принятия решения (табл. 2) [1; 2]. Антропометрические и гигиенические свойства не учитываются в данной работе.

Таблица 2. Эргономические свойства ЧО

Класс	Свойства
Психологический	Время информационного поиска, скорость реакции

Описание схемы организации управления роботом с помощью нейронной сети.

Рассмотрим схему управления с помощью нейронной сети, она представлены на рисунке ниже (Рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие нейронной сети и робота

На схеме представлен робот, который в рамках данного анализа может быть представлен в качестве вычислительной системы, управляющей физическим воплощением робота. Однако вместо отправки изображения по каналу связи, оно поступает на вход свёрточной нейронной сети. Далее происходит обработка изображения, преобразование в информацию о кластерах. Затем эти данные поступают на вход следующей нейронной сети, которая генерирует управляющее воздействие. Управляющее воздействие в данном случае будет поступать от нейронной сети, прогноз которой формируется непосредственно на вычислительной системе робота.

Таким образом, это позволит избежать задержек или сбоев работы, связанных с каналом передачи данных. Далее в таблице (Таблица 3) представлены параметры системы, влияющие на время принятия решения.

Таблица 3. Параметры системы

Класс	Параметры
Статистические	Разрешение получаемого изображения, частота обновления кадров, вычислительная мощность робота
Динамические	Скорость обработки данных, скорость формирования предсказания нейронной сетью

Анализ эффективности управления для различных вариантов реализации управления роботом.

Согласно ранее приведённой схеме организации управления, общее время принятия решения человеком-оператором складывается из времени обработки системой входного сигнала и его отправки, обработки полученного сигнала человеком-оператором, передаче и обработке управляющего сигнала. Временная диаграмма этого процесса представлена далее на рисунке (Рис. 3).

Рис. 3. Временная диаграмма процесса принятия решения ЧО

Ниже приведена формула расчёта времени принятия решения человеком-оператором:

$$T = T_{и} + T_{об} + T_{у} \tag{1}$$

где T – общее время принятия решения, $T_{и}$ – время передачи исходных данных, $T_{об}$ – время, затраченное оператором на обработку полученной информации, $T_{у}$ – время получения управляющего воздействия.

Время обработки и отправки входного сигнала можно вычислить как:

$$T_{и} = T_{с} + T_{п} + T_{о.д.} \tag{2}$$

где $T_{с}$ – время получения сигнала сенсора, $T_{п}$ – время преобразования данных для отправки, $T_{о.д.}$ – время отправки данных оператору.

Далее приведены оценки этих времён:

$T_{с} = 34\text{мс}$ – время получения информации с датчика можно оценить как 1/30 часть секунды. Это время было получено на основании характеристики датчика (камеры). Так как камера получает изображение 30 раз в секунду, то для получения 1 кадра требуется не более 1/30 секунды $\approx 33.3\text{мс} \approx 34\text{мс}$ [3].

$T_{п} = 10\text{мс}$ время преобразования изображения в формат jpeg для отправки.

$T_{о.д.} = 770\text{ мс}$ – время сжатия и передачи изображения по сети. На основании данных камеры минимальный размер сжатого файла может быть около 1 МБ. При средней скорости передачи данных по сети 12 Мб/с, файл размером 1 МБ будет передан за $(1[\text{МБ}] \cdot 8) / 12[\text{Мб/с}] = 0.75\text{с} = 750\text{ мс}$ [4]. Также необходимо учесть задержку в коммуникационном оборудовании, которую можно оценить как 20 мс [5].

Таким образом, можно оценить время обработки и передачи входного сигнала как:

$$T_{и} = T_{с} + T_{п} + T_{о.д.} = 34 + 10 + 770 = 814 \text{ (мс)}$$

Время обработки изображения оператором складывается из латентного периода зрительного аппарата и времени информационного поиска :

$$T_o = T_{л.п.} + T_{и.п.} \quad (3)$$

где $T_{л.п.}$ – время латентного периода восприятия, $T_{и.п.}$ – время информационного поиска.

Латентный период лежит в пределах 160-240 мс [2]. Примем латентный период $T_{л.п.} = 200$ мс.

Общее время информационного поиска можно оценить по формуле 4 [2]:

$$T_{и.п.} = \sum_{i=1}^n (t_{\phi} + t_{ni}) \quad (4)$$

где t_{ϕ} – время фиксации, t_{ni} – время перемещения взора на i -ый объект в поле зрения, n – количество объектов в поле зрения.

Время фиксации зависит от степени сложности искомых элементов, свойств информационного поля и прочего. Можно принять $t_{\phi} = 300$ мс – поиск условных знаков [2]. Время перемещение взора рассчитывается как суммарное время скачка (0.025с) и зависит расстояния в градусах между объектами [2].

$$t_{ni} = 0.025 + 0.004 * B \text{ (с)} \quad (5)$$

где B – расстояние между объектами (в градусах), а константа 0.004 – оценка количества секунд, за которое взгляд будет переведён на 1 градус.

Таким образом получим:

$$t_{ni} = 25 + 4 * B \text{ (мс)}$$

При среднем расстоянии между объектами $B = 5$ градусов и количестве объектов n получим оценку:

$$t_{ni} = 25 + 4 * 5 = 45 \text{ (мс)}$$

$$T_{и.п.} = n * (300 + 45) = 345 * n \text{ (мс)}$$

Количество объектов можно оценить как среднее количество воспринимаемых человеком объектов: $n = 6$. Тогда:

$$T_{и.п.} = 345 * 6 = 2070 \text{ (мс)}$$

$$T_o = T_{л.п.} + T_{и.п.} = 200 + 2070 = 2270 \text{ (мс)}$$

Выходное воздействие можно оценить как:

$$T_y = T_{о.у.} + T_n = 20 + 10 = 30 \text{ (мс)}$$

где $T_{о.у.}$ – время отправки управляющего сигнала, T_n – время преобразования данных (было рассчитано ранее).

Таким образом, можно оценить среднее время получения воздействия от человека-оператора как:

$$T = T_n + T_{об} + T_y = 814 + 2270 + 30 = 3114 \text{ (мс)} = 3.11 \text{ (с)}$$

Это средняя оценка времени может изменяться в зависимости от количество объектов на изображении, скорости передачи и обработки данных и прочих данных.

Аналогично проведён анализ для системы, управляемой нейронной сетью.

Согласно схеме (рис. 2.), нейронная сеть запущена на вычислительной системе, которая установлена на борту робота. В ходе анализа для этой задачи будет использоваться одно-платный компьютер Raspberry Pi 4 В. Согласно результатам измерения производительности, вычислительная мощность данной модели достигает 10 GFLOPS[6].

Можно оценить затраты на исполнение команд операционной системы и обработку входных сигналов как ~7% от общей вычислительной мощности ≈ 0.7 GFLOPS

Также, можно оценить затраты на работу нейросети для принятия решений около 1.5 GFLOPS.

Для обработки входного изображения будет использована нейронная сеть для классификации изображений NanoDet, выбор обусловлен относительно малым числом параметров. Затраты на работу модели обработки входного изображения оцениваются создателями этой модели как ~1.2 GFLOPS.

Таким образом, время принятия решения нейросетью можно оценить как:

$$T = T_{с.д.} + T_n \tag{6}$$

где T – общее время принятия решения, $T_{с.д.}$ – время сбора данных, T_n – время обработки данных нейросетью.

Время обработки выходных сигналов можно оценить на основании предыдущих вычислений. Они были рассчитаны ранее, при расчёте времени принятия решения человеком-оператором:

$$T_{с.д.} = T_c + T_n = 34мс + 10мс = 44мс.$$

где T_c – время сбора данных, T_n – время преобразования данных.

Время обработки данных нейросетью можно оценить, зная загруженность системы при вычислении:

$$\frac{\sum_i \text{выч.мощность } i}{\text{Общая выч.мощность}} = (1.2GF + 1.5GF + 0.7GF)/10 GF = 0.34 = 34 \%$$

Таким образом, загруженность системы составляет 34 %, то есть выходное воздействие может быть получено 0.34 раза в секунду: $T_{\text{Нейросети}} = 340мс$

Таким образом, получим:

$$T = 44 + 340 = 384 (мс)$$

После проведения анализа времени принятия решения для различных вариантов управления были получены результаты, представленные в таблице 4

Таблица 4. Результаты анализа времени принятия решения

Вариант управления	Время принятия решения
«ЧО - робот»	$T_{\text{Общее}} = T_{\text{Сбора данных}} + T_{\text{Нейросети}} = 44 + 340 = 384 (мс)$
«Нейросеть - робот»	$T_{\text{Общее}} = T_{\text{Передачи исходных данных}} + T_{\text{Оператора}} + T_{\text{Передачи управляющего сигнала}} = 814 + 2\ 270 + 30 = 3\ 114 (мс) = 3.11 (с)$

Описание схемы организации управления роботом с помощью человека-оператора.

Для подтверждения адекватности полученных результатов и для практического измерения времени принятия решения человеком-оператором была разработана компьютерная программа, моделирующая схему управления и подсчитывающая время принятия решения с учётом факторов, рассмотренных ранее при анализе.

В качестве трёхмерной среды моделирования была выбрана среда Unity3D [7]. Программа управления роботом создана в рамках ROS-пакетов, при этом сама среда ROS была запущена на подсистеме Windows для Linux с использованием ОС Ubuntu-20.04 [8; 9].

На рисунке 4 представлена схема ПО, используемого для симуляции робота в трёхмерной среде моделирования. Человек-оператор подаёт управляющие сигналы в ROS (Robot Operation System), создавая таким образом сообщение, которое затем передаётся по каналу связи TCP/IP, обрабатывается средой моделирования и поступает как управляющий сигнал робота [10].

Рис. 4. Схема взаимодействия ПО, используемого в симуляции

Для этого были созданы 3 тестовых сценария, в котором человеку-оператору требуется принять решение. Эксперимент построен следующим образом: после запуска программы выводится начальное окно, в котором пользователю даётся пояснение цели эксперимента и указания к действиям. Далее будут последовательно показаны 3 сценария, в каждом из которых будет замеряться время, потраченное человеком-оператором на принятие решения. После получения управляющего сигнала в первом сценарии, программа автоматически перейдёт ко второму, и так далее. После трёх измерений будет показан экран с полученными измерениями.

Так как проводимая симуляция учитывает только время от первого показа изображения до первого входного воздействия, то для получения значения, приближенного к реальному, необходимо также добавить время передачи исходных данных и время передачи управляющего сигнала. Эти времена были оценены ранее как 814 мс и 30 мс соответственно. Дополнительная задержка, таким образом, будет равна 844 мс. На рис. 5 представлена одна из тестовых сцен. На ней зелёным отмечено место, в которое роботу необходимо добраться. Также на ней присутствуют препятствия.

Рис. 5. Одна из тестовых сцен программы

На основании этой информации человек-оператор может подать различные входные воздействия, такие как: «ехать вперёд», «повернуть налево», «повернуть направо», «ехать назад». Это позволит провести экспериментальную проверку вычисленных теоретически значений.

После получения первого входного воздействия программа запишет прошедшее с момента появления сцены время и выведет его на экран. Это показано на рисунке 5 в красной рамке сверху изображения.

Оценка и анализ полученных результатов.

Для оценки времени принятия решения в конкретных условиях различных сцен воспользуемся формулами, приведёнными ранее. Результаты оценки представлены в таблице 5.

Таблица 5. Результаты оценки времени принятия решения

№ сцены	Кол-во объектов, влияющих на принятие решения	Время, затраченное человеком-оператором (мс)	Общее время принятия решения (мс)
1	6	2 270	3 114
2	4	1 580	2 424
3	3	1 235	2 079

В таблице 6 приведено сравнение теоретических и экспериментальных результатов. По результатам сравнения можно сделать вывод, что полученные значения совпадают с теоретическими расчётами с учётом погрешности. Одной из причин этой погрешности может быть ограниченная точность используемых теоретических моделей.

Таблица 6. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов

№ сцены	Теоретический результат (мс)	Экспериментальный результат (мс)
1	3 114	3 148
2	2 424	2 178
3	2 079	2 110

В реальной жизни существуют множество факторов, которые могут влиять на время принятия решения оператором, и эти факторы не всегда можно полностью учесть в теоретической модели. Кроме того, индивидуальные различия между операторами, такие как усталость или существующий опыт, могут также вносить свою долю погрешности в результаты.

Заключение.

Таким образом, удалось разработать методику оценки времени принятия решения человеком-оператором и искусственной нейронной сетью в задаче управления роботом, применить эту методику для измерения времени принятия решения человеком-оператором. Для этого было проведено исследование схемы управления робота человеком-оператором и нейросетью. Также была проведена экспериментальная проверка полученных теоретических расчётов. С этой целью была создана программа моделирования взаимодействия человека-оператора и робота.

Дальнейшие исследования в этом направлении могут позволить создать базу знаний, включающую в себя математические модели и стандарты, которые будут применяться для выбора схемы управления роботами и оценивания времени принятия решения для каждой из схем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнштейн Л.А. Эргономика. В 2 ч. Ч. 2. Минск : БГУИР, 2018. 370 с.
2. Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Основы инженерной психологии. М.: Акад. проект, 2020. 574 с.
3. Axis Comm. Latency in live network video surveillance Stockholm: Axis Comm., 2015. 12 p.
4. Kurian A. Latency Analysis and Reduction in a 4G Network. Delft: Delft University of Technology, 2018. 93 p.
5. Boyland P. The State of Mobile Network Experience London: OpenSignal, 2019. 19 p.
6. Raspberry Pi 4 Benchmarks & Mini Review. URL: <https://www.cnx-software.com/2019/06/24/raspberry-pi-4-benchmarks-mini-review> (дата обращения: 11.04.2024).
7. Unity – 3D engine. URL: <https://unity.com> (дата обращения: 11.04.2024).
8. ROS – Robot Operating System. URL: <https://www.ros.org> (дата обращения 11.04.2024).
9. Windows Subsystem for Linux. URL: <https://github.com/microsoft/WSL> (дата обращения 11.04.2024).
10. ROS2 For Unity – a high-performance communication solution. URL: <https://github.com/RobotecAI/ros2-for-unity> (дата обращения 11.04.2024).

© Горячкин Б.С., Мацнев А.А., 2024.